

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИХ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Отакулов Гайратжон Олимжонович

Ассистент Central Asian Medical University.

<https://orsid.org/0009-0004-7617-2594>.

Кузиев Жавохирбек

Ординатор Central Asian Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738632>

Актуальность. Несмотря на доступность современной терапии, уровни качества жизни пациентов (КЖ) остаются низкими, особенно в психосоциальных областях, что отражает хронический характер заболеваний и осложняет своевременное восстановление. Международные исследования демонстрируют, что хронические урологические заболевания ассоциированы с высоким уровнем стресс-реакций, нарушением сна, сексуальной дисфункцией и социальной дезадаптацией.

Актуальность исследования состоит в необходимости комплексной оценки влияния различных хронических урологических состояний на качество жизни пациентов в мультикультурном контексте (Россия, Узбекистан, страны Европы), что важно для разработки целенаправленных лечебно-профилактических стратегий.

Цель исследования. Оценить качество жизни пациентов с хроническими урологическими заболеваниями и определить основные факторы, влияющие на его уровень.

Материал и методы исследования. Проведено многоцентровое поперечное наблюдательное исследование. В исследование включено 432 пациента (291 мужчина, 141 женщина) в возрасте 25–75 лет (средний возраст $51,6 \pm 12,4$ года) с установленными диагнозами хронических урологических заболеваний:

- хронический пиелонефрит — 102 (23,6 %);
- хронический цистит — 118 (27,3 %);
- хронический простатит/синдром тазовой боли — 74 (17,1 %);
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы — 138 (31,9 %).

Пациенты были обследованы в многопрофильной клинике г.Фергана в 2022–2025 гг.

Вычислены средние значения ($M \pm SD$), ANOVA, корреляционный анализ (коэффициент Пирсона), многомерный регрессионный анализ для выявления факторов влияния на КЖ ($p < 0,05$ значимо).

Результаты и их обсуждение. Наиболее низкие значения общего качества жизни наблюдались у пациентов с хроническим простатитом/синдромом тазовой боли и хроническим циститом, что отражает выраженный болевой синдром и влияние на повседневную активность.

Корреляционный анализ:

- Сильная отрицательная корреляция между тяжестью симптомов (NIH-CPSI, IPSS) и показателями SF-36 ($r = -0,62 \dots -0,49$, $p < 0,001$).
- Длительность заболевания (>5 лет) ассоциировалась со значимым снижением КЖ ($-12 \% \dots -18 \%$, $p < 0,01$).

• Наличие депрессии по PHQ-9 также значительно ухудшало SF-36 ($r = -0,57, p < 0,001$).

Длительные хронические симптомы, такие как боли, учащённое мочеиспускание, неудовлетворённость результатами лечения, ограничения физической активности и нарушение сна, оказывают многомерное влияние на качество жизни. Хронический цистит и простатит/синдром тазовой боли особенно ассоциированы с выраженным болевым компонентом, что отражается в низких показателях SF-36 по шкале болевого синдрома и психоэмоциональным компонентам.

Полученные данные подтверждают, что хронические урологические заболевания значительно ухудшают качество жизни пациентов, как в физических, так и в психосоциальных доменах. Сопоставление с данными международных исследований показывает аналогичные тенденции: хроническая симптоматика приводит к снижению функционального статуса, ограничению социальной активности и повышенному уровню тревожности/депрессии.

У пациентов с длительностью заболевания более 5 лет отмечено статистически значимое снижение всех шкал SF-36, что подчёркивает важность раннего выявления и мультидисциплинарного сопровождения.

Выводы:

1. Пациенты с хроническими урологическими заболеваниями имеют значимо ниже качество жизни по всем компонентам SF-36 по сравнению со здоровой популяцией ($p < 0,001$).
2. Наиболее выраженное снижение КЖ наблюдается у пациентов с хроническим простатитом/синдромом тазовой боли и хроническим циститом.
3. Тяжесть симптомов и длительность заболевания являются значимыми предикторами ухудшения качества жизни.
4. Необходимо внедрение комплексных лечебных стратегий, включая психосоциальную поддержку, для улучшения качества жизни пациентов.